

УДК.728.03(575.2)

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЧЕТЕЙ**HISTORY OF THE FORMATION OF MOSQUES**

©Мукимова С. Р.

д-р архитектуры

*Таджикский технический университет им. акад. М. С. Осими
г. Душанбе, Таджикистан, msayora72@mail.ru*

©Mukimova S.

*Dr. habil., Osimi Tajik technical university
Dushanbe, Tajikistan, msayora72@mail.ru*

©Хаитова С. Р.

*Таджикский технический университет им. акад. М. С. Осими
г. Душанбе, Таджикистан, HSavlat@mail.ru*

©Khaitova S.

*Osimi Tajik technical university
Dushanbe, Tajikistan, HSavlat@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматривается история формирования мечетей и их структурные элементы на основе мусульманского права, свидетельствует о том, что в основе их возникновения лежат определенные требования и положения, изложенные в суннах Корана, также раскрывается многофункциональность мечети, которая при полном отсутствии ее святости является одной из самых демократических типов сооружений исламского мира.

Abstract. The article presents the history of the formation of mosques and their structural elements based on Islamic law, confirms that this is due to the fact that there are certain requirements and conditions set out in the Sunna's of the Quran. The article also reveals the multi-functionality of the mosque, which in full absence of its holiness is one of the most democratic types of structures of the Islamic world.

Ключевые слова: ранняя мечеть, история, архитектура, минбар, минарет, Таджикистан, структурные элементы, планировочная структура.

Keywords: early mosque, history, architecture, Minbar, minaret, Tajikistan, structural elements, the layout structure.

Как известно, архитектура как искусство несет в себе элементы идеологии своей эпохи — отражает мировоззрение народа, мироощущение зодчества, вкусы и требования заказчика. Именно с таких позиций мы рассматриваем мечети с их многообразием особенностей, с заложенными в них гуманистическими или иными чертами. Господствующая идеология новой религии — Ислама в архитектуре мечети не вылилась в религиозные формы. Жилой дом, основа всей архитектуры, всегда отвечал своей планировочной структурой местным природно-климатическим условиям. Самая ранняя мечеть появилась в Медине, втором по значению священном городе мусульман, куда они совершают паломничество. Именно здесь похоронен Пророк, именно отсюда он выступил в поход на Мекку.

Первая в Медине мечеть была очень скромной. Квадратный участок земли обнесли кирпичной стеной: тень для него давали рядом росшие пальмы, а там, где их не было,

сделали навес из пальмовых листьев. Затем в стенах прорубили 3 двери: одна смотрела в сторону Иерусалима, одну сделали для того, чтобы через нее мог войти Джабраил, а третью называли Вратами милосердия. Пространство внутри использовали для молитв и прибежища бездомных, сочетая две важные стороны религиозной практики ислама: хвалы и сострадания во имя Аллаха [1].

Архитектура первых мечетей была довольно примитивной. Их характерным признаком было наличие открытого двора, обрамленного колоннадой. Данный принцип был положен в основу объемно–пространственного решения арабских типов мечетей. В чистом виде мечети «дворового типа» сложились во вновь основанных городах–лагерях — Куфе и Басре, где сразу же потребовалось пространство, по крайней мере, на 20 тысяч человек. Первая мечеть в Басре, известная нам по описаниям, сначала была обширной площадью (100×100 м), оконтуренной рвом, с галереей на южной стороне, затем появились галереи и по другим сторонам. Типичный образец мечети этого типа («арабского») — это мечеть в Васите, раскопанная археологами [2, 3].

Первые мечети также являлись своеобразными общественными центрами города. Мечеть была местом поклонения, общественных собраний, дебатов, местом общения халифов, султанов и ханов с народом, здесь распределялась икта, хранилась казна, здесь велись судебные разбирательства и многое другое. До появления медресе, обучение и значительная часть культурной жизни концентрировалось в мечети. Правда, как пишут С. Мамаджанова и Р. Мукимов, постепенно многие общественно–политические функции крупных мечетей обособляются, сохранившись лишь на общественном уровне в городских, квартальных и сельских местностях [4].

При мечетях имелись библиотеки, медресе, школы для детей. В исламском мире, где религия воплотила в себя как чисто культовые начала, так и кодекс этических и моральных норм, отеснив и взяв под свой контроль светские учреждения, мечеть взяла на себя функции основного общественного и культового центра. Данная многофункциональность мечети продолжалась до конца эпохи Омеядов [5].

Архитектуру всех мечетей объединяет некая сумма общих правил, выполнение которых обязательно при возведении любой из них. Эти правила лишь задают общие требования обеспечить молящимся определенные условия для совершения необходимого ритуала. Часть из этих обязательных общих правил уже приведена выше. Рассмотрим коротко их назначение и значимость в структуре мечети.

Михраб — это нарядно обработанная ниша, указывающая правоверным Киблу — направление на Мекку, к которой должны быть обращены взоры молящихся. В Коране михраб употребляется в смысле «алтарь», «святилище». Первые мечети, как считает архитектор Фавваз Аль–Дахир, михрабов не имели: ориентацию задавала планировка [6]. Первый михраб, по мнению В. Л. Ворониной, был введен в 707–708 г. г. в Медине халифом Омаром [7]. Сборные резные деревянные михрабы известны и в Таджикистане. Наиболее древний из них (X–XII в. в.) обнаружен Согдийско–Таджикской археологической экспедицией в 1946–1947 г. г. в селении Искодар Айнинского района Ленинабадской области (ныне Согдийская область) и изучен В. Л. Ворониной [8].

Также обязательным элементом мечети является минбар — более или менее богато декорированная кафедра, с которого читались приговоры и оглашались важные государственные указы. Минбар обычно располагался справа от михраба. Первый минбар, на котором в 628–629 г. г. сидел во время проповедей Пророк Мухаммад, был высоким сидением, к которому вели две ступени. Самый ранний образец такого минбара — в мечети Кайруана (рубеж IX–X в. в.). В Таджикистане высокий деревянный минбар с навесом над лестницей стоял до недавнего времени во дворе культового комплекса в селении Чоркух [9]. В географической литературе X века минбары употребляются также в смысле «соборная мечеть» и «город с соборной мечетью» [10].

С конца VII века в состав мечети традиционно вошел минарет (от арабского «манара», т. е. «место, где зажигают огонь», «маяк») в качестве башни при мечети, с которой возглашают призыв на молитву — «азан» (*прим. ред.* — *азан*). Как считает О. Г. Большаков, минарет восходит, возможно, к христианской колокольне [12].

Необходимым элементом мечети была максура (в переводе с арабского «отгороженная») — павильон с резной деревянной решеткой или просто отгороженное решеткой место в центральной мечети города, рядом с михрабом и минбаром, предназначенные для халифа, правителя или иных высокопоставленных лиц с целью отделить их от толпы. Введение его обычно связывается с Муавией (661–680 г. г.), который хотел обезопасить себя от покушений, нередко предпринимавшихся в тесноте праздничного моления; в конце VII — начале VIII в. в. максура появляются в столицах крупнейших наместничеств, а затем распространяются по всем соборным мечетям крупных административных центров [13].

За прошедший период истории исламской религии возникли в основном следующие пять типов мечетей:

– Намазгох (или мусалла) — предназначался для совершения коллективной молитвы по большим годовым праздникам йид.

– Мечеть ал-Джами (джума-мечеть) — предназначалась для коллективного совершения пятничной молитвы.

– Квартальные (гузарные) мечети — предназначались для коллективного совершения ежедневных пяти обязательных молитв.

– Придорожные мечети — предназначались для индивидуального или коллективного совершения ежедневных молитв пассажирами и людьми, находящихся в дороге.

– Мечети при учреждениях — предназначались для совершения обязательных и дополнительных (суннат) видов молитв в различных учреждениях, учебных заведениях и др.

Арабы, решительно внедрявшие новый культ на покоренных территориях, вовсе не стремились навязать вместе со своей религией еще и привычный для себя тип мечети. Напротив, под мечети охотно приспособляли уже существовавшие культовые сооружения, либо прямо использовали их архитектуру. Поэтому мечети в разных странах приобрели формы, свойственные местным доисламским традициям зодчества. В этом отношении одним из ярких примеров сказанному является перестройка храма идолов в городище Калаи Каххака I в Шахристанском районе Согдийской области Таджикистана под мечеть [14–15].

Постепенно мечеть все более обособляется от светских, политических функций. Сначала правитель перестает быть представителем на молитве, его заменяет специальное лицо — имам, затем изгоняется светское времяпрепровождение, даже судебное разбирательство кади в мечети объявляется предосудительным. Тем не менее, в исламе так и не появилось представление о святости здания мечети, не выработался обряд освящения, и использование здания для иных целей (если мечеть заброшена) не считается кощунством. Однако для пребывания в действующей мечети требуется ритуальная чистота, молящийся должен быть одет в лучшую одежду, вести себя достойно, не разговаривать громко. Видимо, с конца VIII века появилось требование при входе в мечеть снимать обувь.

Таким образом, мы в данной статье попытались раскрыть основы формирования мечетей, где в большей степени играла решающую роль религиозная доктрина Ислама. Мы попытались также раскрыть многофункциональность мечети, молитвенного дома мусульман, которая при полном отсутствии ее святости (в отличие от христианского или буддийского храма) является одной из самых демократических типов сооружений исламского мира.

Список литературы:

1. Джордж Тардже. Мир паломничества / книга из серии «Атлас чудес света» М.: БММ АО, 1998. 192 с.

2. Pedersen J., Kern R. A., Diez E. Masdjid. Encyclopaedia of Islam, 1–4. Leyde–London (1908), 1913–1931, 3, p. 372–449.
3. Большаков О. Г. Масджид // Ислам. Энциклопедический справочник. М.: Наука, 1991, 160 с.
4. Мамаджанова С. М., Мукимов Р. С. Мечети Таджикистана. Душанбе: Мерос, 1994. С. 5–7.
5. Бартольд В. В. Ислам после пророка. Отделение церкви от государства. Сунна пророка. Соч. в 9 т., Т. VI. М.: Наука, 1966. С. 111.
6. Фавваз Аль–Дахир. Культурная архитектура арабских стран Ближнего Востока и Центральной Азии (генезис, эволюция, историко–архитектурные сопоставления): дисс. ... канд. архитектуры. Бишкек, 2001. 43 с.
7. Воронина В. Л. Средневековый город арабских стран. М.: ВНИИТАГ Госкомархитектуры, 1991. 102 с.
8. Воронина В. Л. Резное дерево Зеравшанской долины // МИА СССР. №15 (Тр. СТАЭ, т. 1). М.–Л.: АН СССР, 1950.
9. Мамаджанова С., Мукимов Р. Чудо, воплощенное в дереве // Комсомолец Таджикистана, 4 мая 1979 года.
10. Маняхина А. И. Мавзолей Чоркух // Мероси ниёгон. Душанбе. 1999. Вып. 4. С. 102–105.
11. Diez E. Minbar. Enzyklopaedie des Islam, 1–4. Leden–Leipzig. (1908), 1913–1934, 3, pp. 575–577.
12. Большаков О. Г. Манара, Минбар // Ислам. Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991.
13. Коран. Перевод смыслов и комментарии Валерии Пороховой. Изд. 3-е. М.: Аль–Фуркан, 1997. 797 с.
14. Мукимов Р. С., Мамаджанова С. М. Зодчество Таджикистана. Душанбе: Маориф, 1990.
15. Негматов Н., Авзалов Р., Мамаджанова С. Храм и мечеть Калаи Кахкаха 1 // Археологические открытия 1978 года. М.: Наука, 1979.

References:

1. Dzhordzh Tardzhe. Mir palomnichestva. Kniga iz serii “Atlas chudes sveta”. Moscow, BMM AO, 1998. 192 p.
2. Pedersen J., Kern R. A., Diez E. Masdjid. Encyclopaedia of Islam, 1–4. Leyde–London (1908), 1913–1931, 3, pp. 372–449.
3. Bolshakov O. G. Masdzhid. Islam. Entsiklopedicheskii spravochnik. Moscow, Nauka, 1991, p. 160.
4. Mamadzhanova S. M., Mukimov R. S. Mecheti Tadzhiqistana. Dushanbe, Meros, 1994, pp. 5–7.
5. Bartold V. V. Islam posle proroka. Otdelenie tserkvi ot gosudarstva. Sunna proroka. Soch. v 9 t., V. VI. Moscow, Nauka, 1966, p. 111.
6. Favvaz Al–Dakhir. Kultovaya arkhitektura arabskikh stran Blizhnego Vostoka i Tsentralnoi Azii (genezis, evolyutsiya, istoriko–arkhitekturnye sopostavleniya). Diss...kand. arkhitekt. Bishkek, 2001, p. 43.
7. Voronina V. L. Srednevekovyi gorod arabskikh stran, Moscow, VNIITAG Goskomarkhitektury, 1991, 102 p.
8. Voronina V. L. Rezhnoe derevo Zeravshanskoi doliny. MIA SSSR, no. 15, (Tr. STAE, t.1), Moscow–Leningrad, AN SSSR, 1950.
9. Mamadzhanova S., Mukimov R. Chudo, voploshchennoe v dereve. Komsomolets Tadzhiqistana, 4 maya 1979 goda.

10. Manyakhina A. I. Mavzolei Chorkukh. Merosi niegon. Dushanbe, 1999, issue 4, pp. 102–105.
11. Diez E. Minbar. Enzyklopaedie des Islam, 1–4. Leden–Leipzig. (1908), 1913–1934, 3, pp. 575–577.
12. Bolshakov O. G. Manara, Minbar. Islam. Entsiklopedicheskii slovar. Moscow, Nauka, 1991, pp. 157, 165.
13. Koran. Perevod smyslov i kommentarii Valerii Porokhvoi. Izd. 3-e. Moscow, Al–Furkan, 1997. 797 p.
14. Mukimov R. S., Mamadzhanova S. M. Zodchestvo Tadzhikistana. Dushanbe, Maorif, 1990, pp. 58–59.
15. Negmatov N., Avzalov R., Mamadzhanova S. Khram i mechet Kalai Kakhkacha 1. Arkheologicheskie otkrytiya 1978 goda. Moscow, Nauka, 1979.

*Работа поступила
в редакцию 19.12.2016 г.*

*Принята к публикации
21.12.2016 г.*